

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

Вадим АДАХ

здобувач ступеня PhD за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. Схарактеризовано цифровізацію освітнього середовища закладів вищої освіти як вимогу сьогодення. Цифровізацію освітнього середовища розглянуто як модернізацію системи освіти, широке впровадження цифрових інструментів в освітній процес і цілісне їх залучення у цифрове середовище.

Ключові слова: цифровізація освітнього середовища, заклад вищої освіти, здобувач освіти, фахівці.

Формування цифрового суспільства та становлення цифрової економіки зумовлюють тотальну цифровізацію. На думку Г. Заспи, людство вступило в епоху цифровізації, яка змінила епоху інформатизації та комп'ютеризації [1].

Своєю чергою, цифровізація, створення спеціального цифрового освітнього середовища формують освіту майбутнього. Відтак, формування цифрового освітнього середовища – це стратегічне завдання, яке вирішується через розвиток й упровадження електронного навчання на основі цифрових технологій, позаяк саме сучасні цифрові технології дають можливість забезпечити кожному здобувачу освіти індивідуалізацію освітньої траєкторії.

У контексті розвитку системи вищої освіти цифровізація освітнього середовища передбачає перехід від традиційної освіти до цифрової і відзначає, що відмінною рисою цифровізації порівняно з інформатизацією є комплексне використання цифрових форматів подання інформації в освітньому процесі [3, с. 65]. Цифровізацію освітнього середовища розглядаємо як модернізацію системи освіти, широке впровадження цифрових інструментів в освітній процес і цілісне їх залучення у цифрове середовище.

Цифровізація освітнього середовища не лише спричинює зміни на ринку праці, створення нових освітніх та професійних стандартів, але й зумовлює формування нових компетентностей випускників, подолання бар'єрів, зміну ролі викладача. Цифровізація освітнього середовища зумовлює розвиток гнучких навичок адаптації майбутніх фахівців до змін у суспільстві та професійному середовищі.

Ефективною цифровізація освітнього середовища буде за умов: наявності єдиного інформаційного середовища або цифрової освітньої системи, які вирішують завдання, визначені людиною, але водночас діють незалежно (тобто без її участі); управління навчанням та активна адаптація освітнього контенту здійснюється на основі використання великих обсягів даних щодо динаміки та перебігу вивчення здобувачами модулів, дисциплін та навчального плану загалом, аналітичних та прогностичних функцій або цифрового двійника здобувача (наприклад, вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії, оптимальний підбір освітнього контенту тощо); використання перспективних інноваційних технологій, наприклад технологій штучного інтелекту, блокчейн, технологій віртуальної та доповненої реальності, хмарних технологій тощо; активна комунікація всіх учасників освітнього процесу, що сприяє формуванню цифрових компетентностей із застосуванням сучасних цифрових технологій; пряме підключення до цифрових електронних ресурсів, інформаційних систем, баз та сховищ даних; здійснення персоналізовано-результативного навчання, тобто досягнення освітніх результатів, сформованих на основі персональних запитів здобувачів (В. Савіцька) [2, с.72].

Цифровізація освітнього середовища закладів вищої освіти забезпечить динамічність процесу саморозвитку здобувачів на основі взаємодії та постійного інформаційного обміну, що відрізняється значною рухливістю та гнучкістю згідно з індивідуальними особливостями суб'єктів освітнього процесу. Це є особливо актуальним для підготовки фахівців з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки, позаяк формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з автоматизації, комп'ютерно-

інтегрованих технологій та робототехніки у процесі цифровізації освітнього середовища закладів вищої освіти забезпечує їхню здатність до розв'язання комплексних проблеми професійної та/або самостійної дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Особливо такий підхід набуває незаперечної актуальності в умовах війни і повоєнної розбудови стосовно майбутніх бакалаврів з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки, оскільки саме вони створюватимуть основу для матеріального добробуту та соціально-економічного розвитку в країні.

Література:

1. Заспа Г. О. Концентрична інформаційна технологія організації цифрової трансформації освітньої діяльності закладів вищої освіти: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Черкаський держ. технол. ун-тет. Черкаси, 2021. 175 с.
2. Інноваційні технології навчання в умовах модернізації сучасної освіти : монографія / за наук. ред. Л. З. Ребухи. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 143 с.
3. Тоцька О. Л. Концептуальні засади управління розвитком вищої освіти в Україні: трансформація напрямів державної політики. *Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку* 2020. № 22. С.64–70.

ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ЦИФРОВИХ ОБРАЗІВ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЗЕМЛІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Валентин БЛАЖКО

аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковорода, Харків, Україна

Анотація. У тезах порушується проблема зміни репрезентації образу Землі, у зв'язку з розвитком сучасних цифрових технологій. Автор звертається до цифрового образу Землі як моделі, що продукує нові виклики для суспільної екологічної свідомості. Аргументується необхідність інтеграції екологічних принципів у сучасний технологічний процес взаємодії людини і Землі.

Ключові слова: Земля, цифровий образ Землі, людина, технології, діджиталізація.